

AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PARA OS PAIS QUE PRATICAM A ALIENAÇÃO PARENTAL

LEGAL CONSEQUENCES FOR PARENTS WHO PRACTICE PARENTAL ALIENATION

Naiana de Menezes Alves da Silva¹

Flávio Aragão Ximenes²

RESUMO: O presente trabalho tem como tema “As consequências jurídicas para os pais que praticam a alienação parental”. Nesse contexto, surgem questões relevantes que este artigo científico se propõe a abordar: Como é efetivado o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente no combate à alienação parental? Quais são as possibilidades oferecidas pela Lei nº 12.318/2010 para prevenir essa prática? O objetivo geral desta pesquisa é investigar a efetivação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente no combate à alienação parental, analisando as possibilidades oferecidas pela Lei nº 12.318/2010 para prevenção dessa prática e as consequências jurídicas para os pais envolvidos. Os objetivos específicos desta pesquisa são: investigar como a Lei nº 12.318/2010 é efetivamente aplicada, explorando seus aspectos valorativos e sua possível conjugação com o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras legislações pertinentes. A pesquisa segue uma abordagem qualitativa, enfatizando a compreensão e interpretação do tema, com o intuito de atribuir significado aos dados e informações coletadas. Em conclusão, o sofrimento das vítimas de alienação parental é amplamente reconhecido, exigindo dos genitores a promoção do bem-estar, afetividade e respeito pelos filhos.

Palavras-chave: Guarda compartilhada. Direito familiar. Alienação parental. Princípio do Melhor Interesse da Criança.

ABSTRACT: The theme of this work is “The legal consequences for parents who practice parental alienation”. In this context, relevant questions arise that this scientific article aims to address: How is the principle of the best interests of children and adolescents implemented in the fight against parental alienation? What are the possibilities offered by Law No. 12,318/2010 to prevent this practice? The general objective of this research is to investigate the implementation of the principle of the best interests of children and adolescents in combating parental alienation, analyzing the possibilities offered by Law No. 12,318/2010 to prevent this practice and the legal consequences for the parents involved. The specific objectives of this research are: to investigate how Law No. 12,318/2010 is effectively applied, exploring its value aspects and its possible combination with the Civil Code, the Child and Adolescent Statute and other relevant legislation. The research follows a qualitative approach, emphasizing the understanding and interpretation of the topic, with the aim of attributing meaning to the data and information collected. In conclusion, the suffering of victims of parental alienation is widely recognized, requiring parents to promote well-being, affection and respect for their children.

Keywords: Shared custody. Family Law. Parental alienation. Principle of the Best Interest of the Child.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: naianademeneses@aluno.fgf.edu.br

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: fax@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema “As consequências jurídicas para os pais que praticam a alienação parental”. A evolução do conceito de família ao longo das décadas reflete as transformações sociais e culturais, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento humano e sendo considerada a base da sociedade no ordenamento jurídico brasileiro. A convivência familiar é reconhecida como uma necessidade primordial no crescimento de crianças e adolescentes, sendo um direito fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988.

A família desempenha um papel essencial na transmissão de valores às crianças e adolescentes, oferecendo apoio psicológico para que possam se desenvolver e serem incluídos na sociedade de forma saudável. O afeto e o amor no âmbito familiar desempenham um papel crucial, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, na formação de cada membro da família.

É por meio das interações com a comunidade, incluindo a escola, o bairro e, principalmente, a família, que crianças e adolescentes aprendem valores fundamentais, desenvolvem bons hábitos e adquirem a capacidade de superar desafios, além de moldar seu caráter. O Estatuto da Criança e do Adolescente ressalta a importância da preservação da convivência familiar, desde que observadas as medidas de proteção estabelecidas tanto pelo Estado quanto pelos pais.

Nesse contexto, surgem questões relevantes que este artigo científico se propõe a abordar: Como é efetivado o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente no combate à alienação parental? Quais são as possibilidades oferecidas pela Lei nº 12.318/2010 para prevenir essa prática?

A justificativa para este trabalho decorre da curiosidade e do interesse pessoal em compreender a questão da alienação parental e os mecanismos de combate a esse problema. O afastamento entre pais e filhos é uma situação profundamente prejudicial que ocorre no contexto familiar, especialmente após a dissolução do casamento, quando um dos genitores começa a manipular a criança, afastando-a do outro genitor.

O objetivo geral desta pesquisa é investigar a efetivação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente no combate à alienação parental, analisando as possibilidades oferecidas pela Lei nº 12.318/2010 para prevenção dessa prática e as consequências jurídicas para os pais envolvidos.

Os objetivos específicos desta pesquisa são: investigar como a Lei nº 12.318/2010 é efetivamente aplicada, explorando seus aspectos valorativos e sua possível conjugação com o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras legislações pertinentes.

Para realizar esse estudo, serão utilizadas pesquisas bibliográficas, científicas e documentais, incluindo doutrinas de autores como Berenice Dias (2021), Rolf Madaleno (2020), Rodrigo Pereira (2021), bem como o Código Civil de 2002, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, e a Lei nº 12.318/2010. Além disso, a pesquisa será complementada com a análise de jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como a consulta a sites jurídicos, como Scielo, e fontes de instituições públicas e privadas.

A pesquisa segue uma abordagem qualitativa, enfatizando a compreensão e interpretação do tema, com o intuito de atribuir significado aos dados e informações coletadas. A estrutura deste trabalho foi dividida em duas seções: A seção inicial do estudo aborda a importância da afetividade nas relações familiares, explorando os deveres relacionados à parentalidade e o princípio da paternidade responsável. Destaca-se também a relevância do princípio da afetividade e sua interação com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral. Além disso, examina-se a influência do princípio da solidariedade e do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente na construção de relações familiares saudáveis e equilibradas.

A segunda seção apresenta uma análise dos aspectos conceituais da alienação parental, incluindo a distinção entre alienação parental e a síndrome de alienação (SAP). Além disso, explora as consequências e os meios para inibir essa prática, juntamente com as implicações jurídicas decorrentes da alienação parental. Também examina os diversos posicionamentos dos tribunais em relação a esse fenômeno, proporcionando uma visão abrangente do cenário legal e social envolvendo a alienação parental.

2 AFETIVIDADE NAS RELAÇÕES FAMILIARES

O alicerce das relações familiares repousa no afeto, que se tornou cada vez mais parte integrante da doutrina e da jurisprudência do direito de família no Brasil. Na contemporaneidade, passa-se a valorizar o afeto em diversas esferas da vida. Não se limita a vincular apenas os membros da família; em vez disso, permeia as famílias, tornando-se um aspecto fundamental da conectividade humana.

Expressar afeto não deveria ser considerado uma obrigação de amar alguém, mas sim uma demonstração da capacidade do ser humano de estar presente na vida do outro. Na dinâmica do poder familiar, o afeto é mantido como um princípio prezado, consagrado pela legislação nacional, inclusive pela Constituição. Na opinião abalizada de Madaleno (2022, p. 85): “A sobrevivência humana também depende e muito da interação do afeto; é valor supremo, necessidade ingente, bastando atentar para as demandas que estão surgindo para apurar responsabilidade civil pela ausência do afeto”.

Em vista disso, de acordo com o artigo 186 do Código Civil, “aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (BRASIL, 2002, online). Ainda, o artigo 927 do mesmo diploma legal prevê que “aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (Brasil, 2002, online). Tais dispositivos também são aplicáveis no âmbito do direito de família, de modo que uma vez lesado o direito de ordem moral do filho decorrente da falta afeto dos pais, o ato ilícito por alienação deverá ser passível de indenização.

A ausência de convívio afetivo na formação do indivíduo por parte dos seus genitores pode acarretar traumas e danos psíquicos irreparáveis. Por isso, a legislação civil e as regras do direito de família dispõem de recursos próprios para repreender os pais que descumprem as responsabilidades afetivas, como a extinção ou suspensão do poder familiar determinada por ato judicial em caso de abandono (artigo 635, V e artigo 1.638, II do Código Civil) (Brasil, 2002).

Conforme o artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), é atribuída aos pais e/ou responsáveis o dever de criar, cuidar e ter convivência com os filhos, evitando assim discriminações, violência etc. Porém, o princípio da afetividade é o que fundamenta o direito de família sobre as relações que existem entre os membros de uma família.

A afetividade é o princípio que fundamenta o Direito das Famílias na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia em face de considerações de caráter patrimonial ou biológico. Ganhou status de valor jurídico a partir do momento em que as ciências psicossociais coloriram o direito (Dias, 2021, p. 74).

O parentesco é uma relação linear de primeiro grau que liga uma pessoa a pessoa. Todas as regras sobre consanguinidade são formadas de acordo com o conceito de parentesco, porque o parentesco é mais próximo, mais importante, o mais importante entre pais e filhos.

Como leciona Madaleno (2020, p. 85): “O afeto é a mola propulsora dos laços familiares e das relações interpessoais movidas pelo sentimento e pelo amor, para ao fim e ao cabo dar sentido e dignidade à existência humana”.

A relação parental é a relação jurídica que liga a criança aos pais e, na maioria das vezes, na perspectiva da criança, é considerada como sua. Ou seja, de um dos pais para o filho, esse vínculo é conhecido como pai-filho ou vínculo materno. Para Dias (2021, p. 48): “Como a sociedade só aceitava a família constituída pelos “sagrados laços do matrimônio”, a lei regulava somente o casamento, as relações de filiação e o parentesco.” Vale ressaltar que ninguém pode renunciar ao poder familiar ou do direito de reivindicar uma posição subordinada. O reconhecimento do filho é irrevogável e o direito de declarar a paternidade inalienável.

2.1 Deveres relacionados à parentalidade

É responsabilidade dos pais, sendo principalmente do genitor que não possui a guarda, cumprir regularmente o regulamento de convivência para o desenvolvimento saudável da prole, onde é dever obrigacional legal do genitor em favor de seus filhos. Ademais, como leciona Dias (2021, p. 68):

Não bastou a Constituição da República proclamar o princípio da igualdade em seu preâmbulo. Reafirmou o direito à igualdade ao dizer (CR 5.º): todos são iguais perante a lei. Foi além. É a grande artífice do princípio da isonomia no Direito das Famílias. De modo enfático e até repetitivo, afirma que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações (CR 5.º 1). Decanta mais uma vez a igualdade de direitos e deveres de ambos no referente à sociedade conjugal (CR 226 § 5º).

Um dos propósitos de identificar plenamente a responsabilidade e os deveres entre pais e filhos, não é somente a garantia de direitos, mas atribuir obrigações alimentares, a educação, o afeto, que são impostas a todos os dependentes onde a lei enfatiza e afirma fortemente essa responsabilidade (Dias, 2021). Vale ressaltar também que o direito à convivência familiar é fundamental para o desenvolvimento saudável das gerações futuras e que as famílias e o Estado têm a responsabilidade de zelar para que esse direito seja fundamentalmente garantido.

O artigo 4º do ECA estabelece uma grande responsabilidade que são compartilhadas entre a família, a comunidade, a sociedade e o poder público para garantir os direitos das crianças e dos jovens, criando uma responsabilidade comum na medida em que cada um

desses atores é responsável, em diferentes dimensões, pela promoção e proteção de todos os direitos que são garantidos por lei.

2.2 Princípio da paternidade responsável

A Constituição Federal de 1988 consolidou grandes mudanças no ordenamento jurídico, entre elas está o conceito de família moderno; que garante a proteção do Estado, a garantia de igualdade entre filhos; sejam eles nascidos ou não no casamento, sejam eles biológicos ou adotivos e o livre arbítrio para o planejamento familiar. Conforme o artigo 226, § 7º da CF/88:

A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas (Brasil, 1988, online).

Com base no referido artigo é possível inferir que, além da proteção estatal que a família recebe, é dada aos cônjuges a liberdade com relação à família, ou seja, ambos têm o direito de escolher se querem ou não constituir uma família. Além disso, o princípio da paternidade responsável constitui a ideia de responsabilidade, tanto na formação como na manutenção da família, em outras palavras, significa a responsabilidade do pai na vida dos filhos. Essa mesma responsabilidade começa a partir da concepção o alcance da maioridade dos filhos. Conforme o artigo 229 da CF/88, é dever dos pais acompanhar, criar e educar os filhos até sua maioridade (Brasil, 1988). Para Pereira (2021, p. 195): “O princípio da paternidade responsável interessa não apenas às relações interprivadas, mas também ao Estado, na medida em que a irresponsabilidade paterna, somada às questões econômicas, tem gerado milhares de crianças de rua e na rua”.

Outrossim, o artigo 27 do ECA afirma que o reconhecimento da filiação é um direito personalíssimo, sendo indisponível e imprescritível, caso contrário pode ser executado contra os pais ou seus herdeiros. Pereira (2021) dispõe que a paternidade responsável é norma jurídica, efetivando-se através de normas e princípios constitucionais.

A estruturação psíquica dos sujeitos se faz e se determina a partir da relação que ele tem com seus pais. Eles devem assumir os ônus e bônus da criação dos filhos, tenham sido planejados ou não. Tais direitos deixaram de ser apenas um conjunto de competências atribuídas aos pais, convertendo-se em um conjunto de deveres para atender ao melhor interesse da criança e do adolescente,

principalmente no que tange à convivência familiar (Pereira, 2021, p. 196).

Diante do exposto, percebe-se que a Constituição Federal, adotou vários princípios com relação a proteção da família, entre eles está o princípio da paternidade responsável, onde está assegurada vários direitos da filiação; enquanto menores de idade. Esse princípio envolve o reconhecimento paterno sobre a filiação, e os deveres que os pais devem exercer com relação aos filhos.

2.3 Princípio da afetividade

O conceito de família passou por inúmeras transformações até chegar na estrutura que se tem na atualidade, onde a afetividade é elemento essencial de sua formação. É dever dos genitores, ainda que separados, manter uma relação saudável com a sua prole, primando pela boa convivência com o outro progenitor e pelo bem-estar do menor. Conforme Sanchez (2022, p. 22):

Princípio da afetividade Todo o moderno Direito de Família gira em torno do princípio da afetividade. Não nos propomos, com isso, a tentar definir o amor, pois tal tarefa afigurar-se-ia impossível a qualquer estudioso, filósofo ou cientista. Mas daí não se conclua inexistir aquilo que não pode ser racionalmente delineado. Isso seria um lamentável erro.

Entretanto, com a separação dos pais, ou mesmo quando estes nunca conviveram como um casal, apesar de não alterar o vínculo da filiação e nem as obrigações inerentes ao poder familiar, diversos genitores negligenciam seus descendentes, amparados apenas no pagamento da pensão alimentícia, ou nem isso, abandonando-os afetivamente. Além disso, como nos ensina Ramos (2020, p. 45-46):

À exceção do direito de família, não se encontra fenômeno semelhante nos institutos jurídicos civis, significando que o princípio da afetividade é inerente à pessoa humana e passa a ser fonte de direitos e obrigações entre os membros dos grupos familiares, gerando consequências e conflitos quando se escasseia.

Em verdade, os deveres dos pais em relação aos filhos abrangem diversos aspectos e não somente a assistência material. A assistência imaterial, por exemplo, decorrente da afetividade, guarda e convivência familiar, constitui mecanismo de evidente relevância para o desenvolvimento da criança e do adolescente, pois reproduzem a proteção e o amparo dos genitores para com a sua prole. Os pais possuem a atribuição legal de cuidar, educar e fazer

parte do desenvolvimento completo do menor, promovendo um ambiente saudável e afetivo até a sua maioridade ou emancipação. Para Ramos (2020, p. 46):

Dessa forma, o princípio da afetividade pode ser considerado fruto da transformação da sociedade e da família, a ponto de permitir o nascimento de laços parentais, em uma perspectiva positiva do afeto, ou gerar responsabilidade entre os integrantes de um grupo familiar, se ausente ou escasso.

A convivência existente no âmbito familiar é irrenunciável e indelegável, afinal, a família propõe ao menor um ambiente harmonioso onde há inúmeros laços de afetividade, o que contribui para um desenvolvimento saudável para o mesmo. Para Madaleno (2022), a doutrina aplica o princípio da afetividade com o objetivo de proporcionar o bem-estar da criança e adolescente através do convívio com os pais ou responsáveis, fazendo com que assim seja atribuída aos pais ou responsáveis o dever de cuidar dos filhos, proporcionando aos mesmos uma convivência frequente e harmoniosa, e conseqüentemente um desenvolvimento saudável para a formação da vida adulta.

Conforme Dias (2021), a carência de contato entre pais e filhos, no qual é ocasionada pelo rompimento do vínculo amoroso, pode ocorrer graves conseqüências psicológicas e até prejudicar o desenvolvimento saudável, pois o não cumprimento do ônus que derivam do poder familiar, o descumprimento do dever de ter o filho em sua companhia, produz sérios danos emocionais que fazem jus a reparação.

2.4 Princípio da dignidade da pessoa humana e princípio da proteção integral

Nas últimas décadas, com amparo nos princípios supracitados, em especial o da dignidade da pessoa humana, muitos filhos têm recorrido ao Poder Judiciário, visando a reparação civil por parte de seus pais ou responsáveis pelo dano psíquico acarretado pela ausência de convívio afetivo na sua formação enquanto criança. Essa mesma decisão encontra-se fundada nos princípios da Dignidade da Pessoa Humana e Paternidade Responsável. Como leciona Madaleno (2022, p. 72):

A dignidade humana é princípio fundamental na Constituição Federal de 1988, conforme artigo 1º, inciso III. Quando cuida do Direito de Família, a Carta Política consigna no artigo 226, § 7º, que o planejamento familiar está assentado no princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável.

Nesse sentido, não restam dúvidas de que o princípio da proteção integral da criança e do adolescente possui íntima relação com o princípio da “dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III da CF/88), do direito a convivência familiar (artigo 227, caput da CF/88), da

paternidade responsável e do planejamento familiar (artigo 226, §7º da CF/88)”, entre outros, os quais devem conduzir o comportamento dos genitores no exercício do poder familiar (BRASIL, 1988). Como consequência do desenvolvimento da corrente doutrinária da proteção integral, que colocou a criança e adolescente como sujeitos detentores de direitos e alvos de tratamento especial, o conceito de poder familiar evoluiu ganhou um novo sentido para a ordem jurídica, passando a ter significado de acolhimento e proteção, com mais qualidades de deveres e obrigações dos pais em relação a sua prole do que de direitos para com ela.

2.5 Princípio da solidariedade e princípio do melhor interesse da Criança e do adolescente

O afeto não é considerado uma emoção subentendida no texto da Constituição Federal de 1988, mas é visível no poderoso princípio do ordenamento jurídico as dignidades da pessoa humana, pois todos precisam da necessidade da vida, por isso as crianças carecem da segurança e do apoio dos pais para que seu crescimento e desenvolvimento seja o melhor possível.

Refira-se que nas relações familiares, enquanto ser humano em desenvolvimento e digno, aliás, na relação entre pais e filhos, tanto na convivência familiar como em situações de conflito, bem como na separação, a ordem de prioridades é totalmente invertida, que é o princípio da compreensão do melhor interesse da criança. Segundo Pereira (2018, p. 192):

O Código Civil brasileiro contém normas orientadas pelo princípio da solidariedade familiar, como o art. 1.511, ao dispor que o casamento estabelece comunhão plena de vida; o art. 1.566, III e IV, que estabelece o dever de mútua assistência – material e imaterial – entre cônjuges e o sustento, guarda e educação dos filhos; o art. 1.724, que estabelece os mesmos direitos e deveres aos companheiros e seus filhos; o art. 1.568, ao dispor que os cônjuges são obrigados a concorrer na proporção de seus rendimentos com o sustento da família; os arts. 1.640 e 1.725.

Os pais que não têm a guarda ou convivência com suas proles, têm mesmo a obrigação de criar e cuidar de seus filhos. Para Madaleno (2020, p. 353): “pelo artigo 1.511 do Código Civil, cujo princípio está baseado na igualdade dos direitos e deveres dos cônjuges e na obrigação comum de solidariedade, como pressuposto de alcance da sua recíproca felicidade”.

O princípio do melhor interesse da criança, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, garante a criança e ao adolescente o pleno gozo de seus direitos postulados

no ordenamento jurídico e tem sido apontado como um dos principais reguladores dos direitos da criança. Os Estados devem garantir às crianças uma vida digna para que seus direitos sejam cumpridos nas relações familiares e comerciais.

Quanto à validade do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, Pereira (2021) afirmou que esse conceito surgiu pela primeira vez na Declaração Universal dos Direitos da Criança, em 1959, cujo segundo princípio afirmava que as crianças devem ser crianças têm direito à proteção especial quando a lei estiver em vigor e o melhor interesse da criança for a consideração principal. Levando em consideração o princípio do melhor interesse, melhor traduzido na Lei nº 8.069 (1990), que mudou o conceito filosófico de menor, inclusive alterando o termo menor para se referir a crianças que visitam e convivem com suas famílias e adolescentes.

3 ASPECTOS CONCEITUAIS DA ALIENAÇÃO PARENTAL

Para entender o que é a alienação parental é necessário descrever brevemente o que são as entidades familiares e as separações. Uma entidade familiar é uma sociedade formada naturalmente por pessoas que estão unidas por laços de parentesco, cívicos ou apenas de afinidade. É regulamentada e protegida. As leis regulamentam e impõem obrigações e deveres ao Estado e aos pais, como o dever de fornecer alimentos, educação, lazer, a responsabilidade civil pelos atos de menores ainda sob tutela interna, *vide* art. 932, inciso I, do Código Civil “os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia”. Nesse contexto, para maior compreensão da alienação parental, a Lei nº 12.318/2010 dispõe, em seu art. 2º:

Art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros: I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade; II - exercício da autoridade parental; III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar; V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço; VI - falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente; VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou

adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós. (Brasil, Lei nº 12.318/2010).

Especulações de alienação parental devem ser investigadas com prioridade e rigor por um juiz, podendo ocorrer fortuitamente em determinada ação, possivelmente até mesmo em ação de declaração anônima. Para uma melhor compreensão do assunto abordado, é necessário mencionar conforme a doutrina de Pereira (2021, p. 178): “o conceito de Alienação Parental, surgido nos EUA na década de 1980, foi desenvolvido no Brasil, e a partir da primeira década deste século, e traduzida pela Lei nº 12.318/10, para atender ao superior interesse de filhos menores de idade. ”

Nesse contexto, conforme Ramos (2020), a alienação parental é vista como interferente na promoção da formação psicológica da criança ou jovem, ou induzida por um dos pais, avós ou outra pessoa que coloca a criança ou jovem sob sua autoridade, tutela ou supervisão para rejeitar o genitor ou causar dano ao estabelecimento ou manter um relacionamento com eles. Alguns estudiosos também acreditam que a alienação parental é uma forma grave de violência doméstica, além de ser uma forma de abuso psicológico, em que o pai influencia intencionalmente a criança dificulta ou impede que ele se conecte com o outro genitor. Conforme Farias (2015, p. 507):

A alienação parental é figura conhecida daqueles que lidam com o direito de família. Digamos que uma mãe, de modo frequente, evita que o ex-marido tenha contado com o filho, além de tentar, de todas as formas, incutir no filho uma imagem demonizada do pai.

Ressalta-se, que, mesmo podendo ocorrer fatos delituosos na alienação parental, e sendo definida como fato gravíssimo, a alienação parental não é considerada crime, podendo ser reconhecida por seus sintomas iniciais, conforme Madaleno (2019, p. 54):

Um dos primeiros sintomas da instauração completa da síndrome 4 da alienação parental se dá quando o menor absorve a campanha do genitor alienante contra o outro e passa, ele próprio, a assumir o papel de atacar o pai alienado, com injúrias, deprecições, agressões, interrupção da convivência e toda a sorte de desaprovações em relação ao alienado. Os menores passam a tratar seu progenitor como um estranho a quem devem odiar, se sentem ameaçados com sua presença, embora, intimamente, amem esse pai como o outro genitor.

A prática da alienação parente existe há um bom tempo, porém de pouco conhecimento até a aprovação da Lei nº 12.318/2010. Desde então, o tema vem sendo abordado com mais precisão nas escolas, no mundo acadêmico, com a atuação do Ministério Público.

3.1 Diferença entre alienação parental e síndrome de alienação (SAP)

É fundamental reconhecer a importância em termos de benefícios que a legislação trás para inibir a prática da alienação parental, assim menos crianças e adolescentes sofrem com essa síndrome, podendo conviver em um ambiente propício para o seu desenvolvimento saudável. Porém, salienta-se que é necessário diferenciar alienação parental e síndrome de alienação (SAP). Nesse contexto, conforme Farias (2015, p. 507):

A alienação parental é figura conhecida daqueles que lidam com o direito de família. Digamos que uma mãe, de modo frequente, evita que o ex-marido tenha contato com o filho, além de tentar, de todas as formas, incutir no filho uma imagem demonizada do pai. Tal conduta, por certo – como a própria legislação reconhece – agride a convivência familiar saudável, fere direito fundamental da criança e prejudica a realização de afeto nas relações com o grupo familiar.

Salienta-se, a alienação parental tem suscitado uma crescente discussão, não só nos campos da psiquiatria e da psicologia, mas também no campo do direito. Ressaltando que existe diferença entre Alienação Parental e a Síndrome da Alienação Parental - SAP. Como leciona Zamataro (2021, p. 231):

Para muitos doutrinadores, a alienação parental e a síndrome da alienação parental não se confundem, pois afirmam que a segunda se origina da primeira, ou seja, a síndrome é consequência da alienação parental. A Síndrome da Alienação Parental (SAP) foi constatada pela primeira vez em 1987, nos Estados Unidos, pelo médico psiquiatra Richard Gardner, que começou a dedicar-se ao estudo dos sintomas que as crianças desenvolviam diante das separações litigiosas. Percebeu, então, que, em muitos casos, um dos genitores tramava para que a imagem do outro genitor ficasse ‘manchada’ aos olhos do filho.

Acredita-se, que, o alto índice de casos de a alienação parental nas últimas décadas, dar-se principalmente após o término de vínculos conjugais de forma litigiosa. Para Dias (2021, p. 402), “Ao definir a guarda, pode o juiz impor à criança, aos genitores e integrantes da entidade familiar, tratamento psicológico ou psiquiátrico (ECA, art. 129, III e VI). Tal também é cabível quando evidenciados indícios de alienação parental (Lei 12. 318/2010, art. 6.º, IV)”. Leciona Pereira (2021, p. 178)

A paternidade, ou melhor, a parentalidade socioafetiva vem estabelecer que os laços de sangue não devem preponderar sobre os laços afetivos na definição da paternidade e filiação. Embora essa nova concepção de parentalidade tenha ampliado sua força no início da primeira década do século XXI, o ECA já havia estabelecido esta concepção, através da expressão ‘Família Substituta’ (Art. 28, Lei nº 8.069/90); o conceito de Alienação Parental, surgido nos EUA na década de 1980, foi desenvolvido no Brasil, e também a partir da

primeira década deste século, e traduzida pela Lei nº 12.318/10, para atender ao superior interesse de filhos menores de idade.

Além disso, cabe ressaltar que existe a possibilidade indenizatória, como menciona Dias (2021, p. 144) “A possibilidade indenizatória pela prática de alienação parental sanciona o genitor responsável pelo exercício abusivo das responsabilidades parentais”. De acordo com Ramos (2020, p. 236):

Apesar de o fenômeno da alienação parental e da plantação de falsas memórias nas crianças ser muito antigo e conhecido dos profissionais do Direito, da Psicologia e da Assistência Social que militam nas Varas de Família ou nas Especializadas de Infância e Juventude, foi apenas em 2010 que o legislador se ocupou da alienação parental por meio da Lei n. 12.318/2010.

Conceitua-se a prática de alienação parental, no querer prejudicar de qualquer forma o não guardião, onde o genitor guardião usa de vários métodos para prejudicar o convívio da criança com o genitor não guardião tenta de toda forma manipular a criança. O Código Civil garante a proteção do melhor interesse da criança, tornando-o necessário e imprescindível, trata sobre a guarda, estando preceituados nos artigos 1.583 e 1584 do Código Civil. Já a síndrome de alienação (SAP), conforme Madaleno (2018, p. 42):

A primeira definição da Síndrome da Alienação Parental – SAP foi apresentada em 1985, por Richard Gardner, professor de psiquiatria clínica no Departamento de Psiquiatria Infantil da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos da América, a partir de sua experiência como perito judicial. Gardner denominou síndrome, pois buscava sua inclusão no rol do DSM-IV (manual de diagnóstico e estatísticas dos transtornos mentais), publicado pela Associação Psiquiátrica Americana, como forma de facilitar seu tratamento.

O significado da síndrome não é adotado na legislação brasileira por não constar na Classificação Internacional de Doenças (CID), E porque envolve uma gama de sintomas causados por pais alienando ou abandonando seus filhos em detrimento dos pais e até dos filhos. Eis que a legislação nacional trata dessa exclusão proposital, não de seus sintomas e consequências. No entanto, não há como falar em alienação parental que separe sua rede de danos e comportamentos, aqui referida como síndrome da alienação parental. De acordo com Zamataro (2021, p. 233):

A síndrome refere-se à conduta do filho que se recusa, terminantemente e obstinadamente, a ter contato com um dos genitores e que já sofre com o rompimento de seus pais, ou seja, é uma patologia referente à criança e uma forma de abuso emocional por parte do genitor alienador. Já a alienação parental é o afastamento do filho em relação ao genitor visitante, provocado pelo titular da

guarda, ou seja, relaciona-se com o processo desencadeado pelo guardião que intenta arredar o outro genitor da vida do filho.

Ademais, como leciona Madaleno (2018, p. 43):

No conceito elaborado por Richard Gardner, a SAP é um fenômeno resultante da combinação de lavagem cerebral com contribuições da própria criança, no sentido de difamar o genitor não guardião, sem qualquer justificativa, e seu diagnóstico é adstrito aos sintomas verificados no menor. Atualmente, esse conceito foi ampliado, somando-se a ele “comportamentos, conscientes ou inconscientes, que possam provocar uma perturbação na relação da criança com o seu outro progenitor, ainda, o fato de que as críticas podem ou não ser verdadeiras, igualmente acrescidos outros fatores de desencadeamento, não apenas circunscritos aos litígios pela guarda, mas diante da divisão de bens, do montante dos alimentos, ou até mesmo a constituição de nova família por parte do genitor alienado.

Nesse contexto, vale salientar que a síndrome de alienação pré-parental, define-se quando prejudicado pelas preocupações dos pais alienadores a alienação, é a fase de focalização no comportamento parental. Conforme Madaleno (2018, p. 44):

A ausência de ambivalência no ódio dirigido ao progenitor é outro fator de verificação da instalação da síndrome, uma vez que todo ser humano é ambivalente por natureza, com a experiência adquirida, é construída a noção de que nem tudo é sempre bom, ou sempre ruim, e que ninguém é absolutamente bom que não tenha uma parte má, pois todas as situações têm dois lados – até mesmo crianças abusadas sexualmente na família são capazes de reconhecer que ainda amam o abusador –, porém, no menor portador da SAP, essa visão é inexistente. O ódio demonstrado pelo filho em relação ao pai alienado é equiparado ao fanatismo terrorista, não existem brechas, não há espaço para diálogo ou concessões. De outro modo, o genitor alienador é visto como um indivíduo totalmente bom, imaculado e sem falhas, onde qualquer reprovação à sua conduta é prontamente refutada, em defesa visceral, como se fosse um ataque à sua própria pessoa, sendo o conflito entre os pais vivido pelos filhos, que, ao se aliarem a um dos progenitores, se transformam em guerreiros fiéis e cruéis.

Condição indispensável para caracterizar e validar a intensidade da SAP, o qual pode-se citar a autonomia ideológica do menor alienado, ou seja, quando ele afirmar que suas ações e decisões são de sua responsabilidade e livres de qualquer outra interferência pais. Conforme Madaleno (2018), nesta fase, pode ser mais difícil detectar a ocorrência de patologia porque o genitor afastado ganha um novo papel, não precisa mais incitar o menor contra o outro genitor, capaz de reduzir a intensidade da calúnia, para conseguir, mesmo, aparentemente, como mediador de relacionamento.

Apesar de o fenômeno da alienação parental e da plantação de falsas memórias nas crianças ser muito antigo e conhecido dos profissionais

do Direito, da Psicologia e da Assistência Social que militam nas Varas de Família ou nas Especializadas de Infância e Juventude, foi apenas em 2010 que o legislador se ocupou da alienação parental por meio da Lei n. 12.318/2010 (RAMOS, 2020, p. 236).

Segundo Ramos (2020), o fenômeno da alienação parental e da falsa memória não é confundir, nos ensinamentos citados Ana Carolina Madalena. Assim, os pais são alienados do trabalho constante, silencioso e sutil do alienado, precisa de tempo para colocar sua estratégia em prática remova o vínculo emocional entre a criança e o pai distante. Por outro lado, a síndrome da falsa memória é causada por implantador, dispondo de estratégias parentais de custódia, implantando fatos na criança ou do adolescente que de fato não ocorreram.

3.2 Consequências e meios inibidores da prática da alienação parental

Já foi provado cientificamente que a prática de alienação parental traz danos irreversíveis para a criança e adolescente. Ademais, nesta fase, os direitos da criança começam a ser violados, os pais não se preocupam em respeitar os sentimentos e vontades da criança, e até usam a criança como arma e escudo no conflito de relacionamento, desprezam a moralidade e o comportamento do filho. A alienação parental inicia-se quando um dos genitores começa a denegrir a imagem do outro, comumente o prejudicado é o genitor que não tem a guarda do filho, passando a ser visto como um estranho, que fará mal e assim inicia o distanciamento do filho para com o genitor alienado. Conforme Madaleno (2018, p. 44):

Nessa campanha, o genitor alienante utiliza-se de todos os meios para obstaculizar as visitas e programar o ódio na criança, inclusive com ameaças de abandono ou falsas denúncias de abuso sexual, que são repetidas para o menor até que ele acredite ter realmente vivenciado o fato, as chamadas falsas memórias.

A Lei n° 12.318/2010 (Alienação Parental) é uma forma de reduzir ou até mesmo afastar o menor da convivência com o genitor alienante, que causa prejuízo no vínculo afetivo familiar, interfere de forma negativa no psicológico da criança ou adolescente. Nessa senda, Rolf Madaleno (2018, p. 85) adverte que a alienação parental:

Forma convicções na criança, através do uso de manipulação enérgica e severa, acaba deturpando a personalidade do ente alienado, causa grandes prejuízos emocionais a todos os envolvidos, em especial a criança, que finda sendo induzida a se distanciar do genitor alienado.

A psicologia jurídica diz que em caso Síndrome de Alienação Parental, a criança assume os pensamentos do alienador, com isso, assume também uma postura de aspecto caluniosa, o qual gera afastamento do genitor alienado (Calçada, 2015, p. 36). Portanto, considera-se um abuso psicológico pelo fato do filho ser utilizado como instrumento

Conforme mencionado por Dias (2021), o afastamento dos pais é um fato muito comum no cotidiano de casais separados que, por acaso, se encontram em estado de luto pelo término do casamento, e às vezes também assediados por outras atitudes do ex-cônjuge, tentando manter distância de suas crianças, seja desacreditando a imagem ou dificultando a convivência com crianças.

A alienação parental não é considerada crime ainda que um fato criminoso possa ocorrer na alienação parental e é definido como um fato gravíssimo. No entanto, aconselha-se aos advogados responsáveis que sejam muito cautelosos, confirmando os fatos e guardando documentos que comprovem a queixa de alienação parental. Segundo Farias (2015), a fragmentação da família como obrigando os pais a reestruturar a autoridade parental com base em concessões e restrições para garantir o bem-estar dos filhos, de modo que o ônus que lhes é atribuído pelo Estado seja mantido e mantida pela sociedade.

3.3 Consequências jurídicas da prática da alienação parental

A Lei nº 12.318/2010 aborda distintas manifestações de alienação parental e suas ramificações, fornecendo diretrizes sobre as ações apropriadas a serem adotadas. Como leciona Correa (2015), no caso de comprovação da prática de alienação parental, o genitor responsável poderá enfrentar penalidades, incluindo a imposição de multa, advertência, perda da custódia do filho e, em casos mais graves, a suspensão da autoridade parental em relação ao mesmo.

Quando um indivíduo ingressa no sistema judiciário em busca do reconhecimento da alienação parental, está solicitando a intervenção estatal para restabelecer o vínculo entre o genitor e a vítima, muitas vezes profundamente afetado. A principal responsabilidade do Estado, ao tomar conhecimento desse cenário, é não apenas restaurar essa conexão rompida, mas também responsabilizar o perpetrador da alienação. É crucial observar as disposições da Lei nº 12.318/2010, particularmente em seus artigos 4º e 6º, que destacam:

Art. 4º Declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou

incidentalmente, o processo terá tramitação prioritária, e o juiz determinará, com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso. Art. 6º Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso: I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado; III - estipular multa ao alienador; IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial; V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão; VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente; (Brasil, Lei nº 12.318/2010).

Vale ressaltar que a Lei nº 12.318 aborda a questão da alienação parental e estabelece punições para os infratores, que podem incluir: Advertência por parte do juiz, como uma das punições mais brandas; Violação de regras estipuladas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sujeita a consequências conforme previsto no código; Em casos mais graves, o juiz pode decidir pela suspensão do poder familiar e pela retirada da guarda do menor do genitor praticante da alienação; Determinação para que o indivíduo responsável pela alienação se submeta a acompanhamento psicológico ou biopsicossocial; Possibilidade de alteração da guarda por parte do juiz e ampliação do convívio da criança com o genitor não alienante (Brasil, 2010). Embora situações extremas possam resultar na suspensão do poder familiar e na perda da guarda, em situações menos graves, o genitor praticante da alienação pode receber apenas uma advertência.

Demonstrar a ocorrência de alienação parental exige considerar as particularidades de cada caso. Em certas circunstâncias, evidências materiais, como registros de conversas em aplicativos como WhatsApp ou redes sociais, podem ser fundamentais para sustentar a acusação. Conforme Newsletter (2021), em muitas instâncias, as táticas de alienação podem ser mais sutis, exigindo avaliação psicológica e intervenção de serviços de assistência social para uma análise mais aprofundada. Nesse sentido, é crucial monitorar e avaliar o comportamento da criança e de sua família, a fim de estabelecer e compreender os elementos que caracterizam a prática de alienação parental, garantindo uma abordagem cuidadosa e embasada no contexto individual de cada situação.

3.4 Posicionamentos dos Tribunais acerca da alienação parental

A fim de compreender mais plenamente as implicações jurídicas da prática de alienação parental, é imperativo realizar uma análise abrangente das jurisprudências relevantes. A partir do momento em que a alienação parental é identificada, o Juiz, como mencionado anteriormente, tomará as devidas medidas para interromper esse comportamento prejudicial. A decisão judicial será fundamentada em uma avaliação da gravidade da situação, garantindo assim uma abordagem proporcional e justa à complexidade do caso.

Ementa: apelação cível - ação declaratória de alienação parental - atos praticados pela mãe que dificultam o exercício do direito de visitas paterno - alienação parental - configuração - recurso desprovido. - A Lei n. 12.318/2010 dispõe sobre a alienação parental, definindo-a como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este (artigo 2º, caput) - A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, infringindo disposição constitucional da proteção integral dos menores (artigo 227, da Constituição Federal), além de prejudicar a realização de afeto nas relações com genitor e com o grupo familiar, constituir abuso moral contra os jovens e infantes e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda - No presente caso, a prova dos autos, em especial o Estudo Psicológico, demonstra de forma clara a alienação parental praticada pela genitora ao impedir o exercício do direito de visitas paterno, além de dificultar o contato da criança com o genitor, impedir o exercício da autoridade parental, bem como realizar campanha de desqualificação da figura paterna (TJ-MG - AC: 10000210725339001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021).

A decisão proferida no caso em questão reforça a relevância da Lei n. 12.318/2010 ao reconhecer e condenar a prática de alienação parental, destacando-a como uma clara violação dos direitos fundamentais da criança. O impedimento deliberado do direito de convivência com o genitor afeta negativamente o bem-estar emocional da criança, indo de encontro ao princípio constitucional da proteção integral dos menores. A análise psicológica detalhada revela de forma inequívoca as ações prejudiciais da genitora, ressaltando a importância de preservar os laços parentais para garantir um desenvolvimento saudável e estável da criança.

Ementa: apelação cível - ação declaratória de alienação parental c/c suspensão de visitas - atos praticados pela mãe que dificultam o exercício do direito de visitas paterno - alienação parental - configuração - recurso desprovido. - A Lei n. 12.318/2010 dispõe sobre a alienação parental, definindo-a como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este (artigo 2º, caput) - A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do

adolescente de convivência familiar saudável, infringindo disposição constitucional da proteção integral dos menores (artigo 227, da Constituição Federal), além de prejudicar a realização de afeto nas relações com genitor e com o grupo familiar, constituir abuso moral contra os jovens e infantes e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda - A visitação e o convívio familiar não são somente um direito assegurado aos genitores, mas sim um direito do próprio filho de conviver com os seus familiares, o que reforça os vínculos [...] (TJ-MG - AC: 10621170041654003 São Gotardo, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/06/2022).

A decisão proferida reitera a importância da Lei n. 12.318/2010 ao reconhecer e desaprovar a prática de alienação parental, ressaltando seu impacto prejudicial no direito fundamental da criança a uma convivência familiar saudável. O fortalecimento dos laços familiares é enfatizado como essencial para o bem-estar do filho, destacando a importância de promover a convivência equilibrada com ambos os genitores. A análise dos estudos psicológicos revela claramente as tentativas da genitora de dificultar o acesso do genitor às visitas, justificando a decisão de manter a guarda com o pai com base na ausência de evidências que sustentem a necessidade de alterar a custódia.

Ementa: apelação cível. Guarda de menor. Preponderância do interesse da criança. Alienação parental praticada pelo genitor. Improcedência do pedido inicial do pai e concessão de guarda unilateral à mãe. Imposição de multa. Legalidade. 1. Apesar de a guarda compartilhada, como regra, atender ao melhor interesse da criança, em casos excepcionais, como o dos autos, em que restou demonstrada a prática de atos de alienação parental pelo genitor, deve-se conceder a guarda unilateral do menor a sua mãe, até porque ela revelou melhores condições para ser a guardiã e, objetivamente, mais aptidão para propiciar ao filho afeto nas relações com o grupo familiar. 2. Uma vez que a prática de alienação parental ocorreu por diversas vezes, já que identificada em relatórios diversos realizados em épocas distintas, a imposição de multa, tal qual arbitrada na sentença, em favor da requerente, é medida eficaz, a fim de evitar que o recorrente e seus ascendentes se tornem reincidentes (exegese do artigo 6º, inciso III, da Lei 12.318/10). Apelação cível desprovida (TJ-GO - Apelação Cível nº 00103304420128090023, Relator: Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 04/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020).

A decisão ressalta a preeminência do interesse da criança, levando em consideração a prática comprovada de alienação parental pelo genitor. Nesse contexto, a concessão da guarda unilateral à mãe é justificada pela sua capacidade demonstrada de proporcionar um ambiente familiar afetuoso e estável para o filho. A imposição de multa, de acordo com o artigo 6º, inciso III, da Lei 12.318/10, é considerada uma medida necessária para dissuadir possíveis reincidências e garantir o bem-estar contínuo da criança.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa abordou a prática da alienação parental no contexto das famílias brasileiras, destacando os recursos legais disponíveis para prevenir ou atenuar seus efeitos negativos sobre crianças e adolescentes. É evidente que o término de relacionamentos conjugais conturbados pode resultar em um ambiente prejudicial para os filhos, impactando negativamente seu desenvolvimento físico e psicológico.

O fundamento das relações familiares é a afetividade, amplamente reconhecida como crucial no direito de família. A busca por compreender a alienação parental levou à identificação de meios legais e práticos para inibir e mitigar seus efeitos prejudiciais em crianças e adolescentes. Embora a legislação tenha evoluído para proteger os direitos das crianças e adolescentes, casos sérios de alienação parental ainda desafiam o sistema judiciário, revelando a necessidade de uma abordagem mais ágil e eficaz. A psicologia jurídica desempenha um papel crucial na compreensão desses casos, embora seja necessário um reconhecimento mais amplo de sua importância nos quadros do Poder Judiciário.

O engajamento da sociedade, incluindo escolas, igrejas e condomínios, é fundamental para promover uma compreensão mais ampla da alienação parental e suas consequências. O avanço legislativo mostra-se crucial para proteger o bem-estar das crianças e adolescentes envolvidos em situações de conflito parental. A análise cuidadosa das jurisprudências relevantes é essencial para entender plenamente as implicações jurídicas da alienação parental. Quando identificada, a intervenção judicial deve ser proporcional e justa, com foco no princípio constitucional da proteção integral das crianças.

Ademais, a imposição de multas e outras medidas punitivas, juntamente com a concessão da guarda unilateral à mãe, é uma demonstração clara do compromisso com o interesse superior da criança e a preservação dos laços parentais saudáveis. O reconhecimento das consequências negativas da alienação parental reforça a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para garantir um ambiente estável e amoroso para as gerações futuras. A implementação de políticas que promovam a conscientização e o combate à alienação parental é crucial para assegurar o desenvolvimento saudável e o bem-estar das crianças e adolescentes em situações familiares delicadas, porém ainda não é o suficiente, sendo necessário uma Lei mais severa.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Álvaro Villaça. **Curso de direito civil: teoria geral das obrigações e responsabilidade civil**. 13. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

BRASIL, **Lei nº 13.715, de 24 de setembro de 2018**. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13715.htm. Acesso em: 2 set. 2023.

BRASIL. [Código Civil (2002)]. Brasília, DF: Senado Federal, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso em: 2 set. 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 14 set. 2023.

BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. **Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, DF: Presidência da República, 1990**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm. Acesso em: 4 set. 2023.

BRASIL. Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010. **Dispõe sobre a alienação parental e altera o art. 236 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112318.htm. Acesso em: 5 set. 2023.

CALÇADA, Maria Emília Miranda de. **Alienação parental e família contemporânea: um estudo psicossocial**. Recife: FBV /Devry, 2015. Disponível em: https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/alienacao_parental/alienacao_parental_e_familia_contemporanea_vol2.pdf. Acesso em: 10 set. 2023.

CORREA, Flavia Cristina Jeronimo. **Consequências da Alienação Parental**. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/consequencias-da-alienacao-parental/225919387#:~:text=Caso%20for%20constatada%20a%20pr%C3%A1tica,autoridade%20parental%20sobre%20o%20filho>. Acesso em: 13 out. 2023.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de direito das famílias**. 14. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2021.

FARIAS, Cristiano Chaves de. **Curso de direito civil: responsabilidade civil, volume 3**. Nelson Rosendal; Felipe Peixoto Braga Netto. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil**. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil - Responsabilidade civil**. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro** - Parte geral. 20. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro** - Responsabilidade civil. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

LÔBO, Paulo. **Direito civil**: volume 5: famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

MADALENO, Ana Carolina Carpes. **Síndrome da Alienação Parental**: importância da detecção, aspectos legais e processuais. 5. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

MADALENO, Ana Carolina Carpes. **Síndrome da alienação parental**: importância da detecção: aspectos legais e processuais. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

MADALENO, Rolf. **Direito de família**. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

MADALENO, Rolf. **Manual de direito de família**. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

NEWSLETTER, Receba. **Alienação parental**: saiba as consequências jurídicas e psicológicas. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/empresas/2021/12/07/interna-empresas,1329191/alienacao-parental-saiba-as-consequencias-juridicas-e-psicologicas.shtml>. Acesso em: 13 out. 2023.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. **Dicionário de direito de família e sucessões**: ilustrado. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. **Direito das famílias**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

RAMOS, Hellen Cristina do Lago. **Direito de família**. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

SANCHEZ, Júlio Cesar. **Direito de família de A a Z**: teoria e prática. Leme-SP: Mizuno, 2022.

TJ-GO - **Apelação (CPC)**: 00103304420128090023, Relator: Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 04/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-go/931792882>. Acesso em: 13 out. 2023.

TJ-MG - **AC: 1000210725339001 MG**, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-mg/1254781254>. Acesso em: 13 out. 2023.

TJ-MG - **AC: 10621170041654003 São Gotardo**, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/06/2022. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-mg/1560993425>. Acesso em: 13 out. 2023.

ZAMATARO, Yves Alessandro Russo. Direito de família em tempos líquidos. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2021.